

TA'LIM RUS TILIDA OLIB BORILADIGAN IQTISODIYOT YO'NALISHI TALABALARIGA O'ZBEK TILINI O'QITISHDA KOMMUNIKATIV KOMPETENSIYANI RIVOJLANTIRISH BO'YICHA INNOVATSION METODLARDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI

Marifat Madazimovna Rasulova

TMC institutining

“Tillar va ijtimoiy fanlar” kafedra katta o'qituvchisi

ANNOTATSIYA:

Ushbu maqolada O'zbek tili darslarida innovatsion metodlarni qo'llash samaradorligi yoritiladi. Maqolada rus tilida ta'lim oladigan iqtisodiyot yo'nalishi talabalar uchun o'zbek tilini o'qitishda kommunikativ kompetensiyani rivojlantirish masalasi yoritiladi. Shuningdek, innovatsion metodlardan foydalanishning ahamiyati tahlil qilinadi. Raqamli texnologiyalar, loyihaviy ta'lim, rol o'yinlari va gamifikatsiya kabi usullar yordamida talabalar o'zbek tilini samarali o'zlashtirishlari mumkinligi ko'rsatilgan. Amaliy misollar va tadqiqot natijalari asosida, innovatsion metodlarning talabalarning muloqot qobiliyatini rivojlantirishdagi samaradorligi isbotlanadi. Maqolada o'zbek tilini o'qitishda yangi texnologiyalar va interaktiv usullarni kengroq joriy etish bo'yicha tavsiyalar berilgan. Shuningdek, o'zbek tili asosida talabalarning kasbiy mahoratlarini oshirish usullarini o'rganishga bag'ishlangan.

Kalit so'zlar: o'zbek tili, kommunikativ kompetensiya, innovatsion metodlar, iqtisodiyot ta'limi, raqamli texnologiyalar, loyihaviy ta'lim, gamifikatsiya, rol o'yinlari, interaktiv o'qitish, biznes muloqoti, iqtisodiy atamalar, innovatsion texnologiya, lingvistik soha, yondashuv.

Hozirgi kunda iqtisodiyot yo'nalishida tahsil olayotgan rus tilida ta'lim oluvchi talabalar uchun o'zbek tilini o'rganish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Chunki ular kelajakda O'zbekistonda iqtisodiy faoliyat yuritishlari, mahalliy mijozlar va hamkorlar bilan samarali muloqot qilishlari talab etiladi. Shuning uchun kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishga qaratilgan innovatsion metodlardan foydalanish dolzarb masalalardan biridir.

Kommunikativ kompetensiya tushunchasi va uning ahamiyati. Kommunikativ kompetensiya tilni faqat grammatika va leksika jihatidan o'rganish emas, balki uni amaliy hayotda, muloqot jarayonida to'g'ri va samarali qo'llash qobiliyatini shakllantirishdir. Ayniqsa, iqtisodiyot yo'nalishi talabalari uchun bu ko'nikma biznes uchrashuvlari, muzokaralar va rasmiy hujjatlar bilan ishlashda muhim rol o'ynaydi. Rus tilida ta'lim oluvchi iqtisodiyot yo'nalishi talabalari uchun o'zbek tilini o'rganish zarurati ortib bormoqda. Kelajakda talabalar O'zbekistonda iqtisodiy faoliyat yuritishlari uchun samarali muloqot qobiliyatiga ega bo'lishlari kerak. Til o'rganish faqat grammatika va leksika emas, balki amaliy nutq va kasbiy muloqot ko'nikmalarini shakllantirishdir. Iqtisodiyot yo'nalishi uchun biznes muzokaralari, hujjatlar bilan ishlash va rasmiy yozishmalar muhimdir.

Innovatsion metodlarning samaradorligi muhimdir. Zamonaviy texnologiyalar va interaktiv usullar o'zbek tilini o'rganishda an'anaviy yondashuvlarga qaraganda samaraliroq natijalar beradi. Quyida bir nechta innovatsion metodlarning ta'siri ko'rib chiqiladi:

1. **Raqamli platformalardan foydalanish:** Online darslar, mobil ilovalar (Duolingo, Memrise, Quizlet), va virtual auditoriyalar orqali talabalar til ko'nikmalarini mustahkamlashlari mumkin.

2. **Loyihaviy ta'lim metodi:** Talabalarga iqtisodiyotga oid mavzular bo'yicha prezentatsiyalar tayyorlash, biznes-rejalar ishlab chiqish va ularni o'zbek tilida himoya qilish vazifalari yuklatiladi. Bu usul nafaqat tildagi bilimlarni, balki kasbiy kompetensiyalarni ham rivojlantiradi.

3. **Rol o'yinlari va simulatsiyalar:** Masalan, talabalar o'rtasida "Bank menejeri va mijoz", "Ish beruvchi va ish izlovchi" kabi interaktiv mavzularda dialoglarni tashkil qilish orqali muloqot malakalari shakllantiriladi.

4. **Gamifikatsiya (o'yin elementlarini qo'llash):** Dars jarayonida viktorinalar, til o'rganish bo'yicha intellektual o'yinlar o'tkazish talabalarni yanada faol ishtirok etishga undaydi.

5. Amaliy natijalar va konkret misollar

- Toshkent davlat Iqtisodiyot universiteti tajribasiga ko'ra, innovatsion metodlar qo'llanilgan darslarda muloqot faolligi 40% ga oshgan.

- O'zbekiston Milliy universitetida interaktiv usullar orqali iqtisodiy mavzularda biznes reja yozish ko'nikmalari shakllangan.

• Simulyatsiyalar asosida o'qitish kasbiy atamalarini o'zlashtirish jarayonini 30% tezlashtirgan. Texnologiya, menejment, kommunikatsiya instituti tajribasiga ko'ra, raqamli texnologiyalar va kommunikativ yondashuvlar qo'llanilgan darslarda talabalar o'rtasidagi muloqot faolligi 40% ga oshgan.

O'zbek tilida yaxshi muloqot qilish ko'nikmalariga va kommunikativ kompetensiyaga ega bo'lish nafaqat professional tilni bilishni anglatadi, balki global dunyoda o'zaro tushunish va hamkorlikni osonlashtirishi mumkin.

Ixtisoslashtirilgan tilni o'qitish va o'rganish jarayoni asosan madaniyatlararo muloqotning doimiy global rivojlanishi natijasida kasbiy yo'nalishga ega bo'lgan muloqot qobiliyatlariga qaratilgan hisoblanadi.

Talabalarning kommunikativ qobiliyatlari, talabalar o'z fikrlarini o'z-o'zidan ifoda eta olishlari va hayot tajribasida tildan qanday foydalanishni o'rganishlari uchun kommunikativ kompetensiyani o'zlashtirish, to'g'ri talaffuz, grammatika qoidalari, so'z boyligi, tushunish va ravonlik kabi ikkinchi til ko'nikmalari muhimdir.

Ammo, afsuski, bugungi kunda talabalar bu ko'nikmalarga kamroq e'tibor berishadi, chunki ular o'zlarini bu harakat qanday amalga oshirilganligidan oldin aniq ko'rsatish qobiliyatini hisobga olishadi. Va shunga qaramay, achinarlisi shundaki, talabalar yakuniy natijaga e'tibor berishadi (bu holda aloqa kompetensiyasini egallash) va bu o'rganish jarayonining to'g'ri rivojlanishidan ko'ra muhimroqdir. Talabalar yozishlari, o'qishlari, grammatikani o'rganishlari yoki alohida tinglashlari mumkin, lekin ular o'zlari gapira olmaydilar, shuning uchun nutqni o'rgatish ko'proq e'tiborga olinishi kerak. Muloqot qilishni bilishning aynan shu talabi ko'pincha talabalarning o'z bilimlarini ish yoki ijtimoiy hayotda qo'llash istagi bilan belgilanadi.

O'zbek tili o'qituvchilari o'zlarining ta'lim jarayonini boshqarishda ijodiy bo'lishlari kerak. Talabalarning nutq mahoratini oshirish, nutq tarkibiy qismlariga e'tibor berish va o'zbek tili darsini yanada qiziqarli qilishi, to'g'ri atmosferani kiritish uchun uzluksiz samarali jarayon amalga oshirilishi mumkin. Shu sababli o'zbek tili o'qituvchisi muloqot ko'nikmalarini o'rgatishning faqat mos va samarali usullari qo'llashi kerak. Hozirgi kunda o'zbek tilini o'qitishning zamonaviy texnologiyalari, yangicha yondashuv va strategiyalarini inobatga olgan holda zamonaviy usul va uslublarning ko'pligi cheksizdir. Kontentni o'rganishga asoslangan ikkinchi tilni o'qitishga yondashuv metodologiya sohasida nisbatan yangi hisoblanadi.

Dars yoki hatto kurs uchun ma'lumotni tanlashda, ixtisoslashtirilgan tillarda mavjud bo'lgan sinflarda qo'llaniladigan zamonaviy uslub va usullarga asoslangan, ma'lum bir o'qitish maqsadiga yo'naltirilgan g'oyalar kiritilishi kerak.

Talabalarning kundalik qo'llaniladigan til bilan bog'liq iqtisodiyot sohasidagi aniq ma'lumotlarga oid bilimlari har qanday turdagi munozaralar, dialoglar, ba'zi bir tanish mavzular bo'yicha bahs-munozaralar va professional (iqtisodiyot) ish sharoitida o'tkazish uchun muloqot qobiliyatlarini rivojlantirish. Olingan bilimlar asosida maxsus matnlar, maqolalar, kitoblar va iqtisod tilini tushunish hisoblanadi. Talabalarning kasbiy faoliyati bilan bog'liq turli mahalliy va xalqaro konferensiyalarda qatnashishi va ishtiroki (xalqaro darajada) muhimdir. Aynan shunday vaziyatlarda talaba murakkab ixtisoslashgan kontekstlardan asosiy g'oyalarni tushunish va ushbu sohaga tegishli g'oyalarni tanlash va ifoda etish qobiliyatini shakllantiradi.

Iqtisodiyot doimo rivojlanib bormoqda, shuning uchun ilmiy ma'lumotlarni sifatli tayyorlashga doimo talab mavjud. O'zbek tilini o'rgatishda umumiy iqtisodiy materiallar, iqtisodiy masalalar bo'yicha ko'rsatmalar, iqtisod mutaxassislari uchun ma'lumotlar, iqtisod jurnallardagi maqolalarga tegishlilaridan foydalansa maqsadga muvofiq bo'ladi. Garchi o'qituvchilar ushbu ixtisoslashgan sohada professional bo'lmasalar ham, ular ko'plab o'qitish muammolarini qanday hal qilishni bilishlari kerak. Shunday qilib, o'qitishda ishlatiladigan turli xil qiziqarli va interaktiv tadbirlardan farqli o'laroq, kattalar mutaxassislarni o'qitish fan va san'ati ikkita tushunchaga asoslanadi: kattalar o'quvchisi o'zini o'zi boshqaradi va avtonomdir; o'qituvchi kontentni taqdim etuvchi emas, balki vositachidir. Muayyan vazifalar muloqot ko'nikmalarini yaxshilashga intilayotganlar uchun juda muhimdir.

Mashg'ulotlar davomidagi mashqlar quyidagilarni o'z ichiga olishi mumkin: turli xil miqdordagi haqiqiy vazifalarni bajarish orqali iqtisodiy hujjatli filmlar va veb-sayt videolarini tinglash va ko'rish, iqtisodiy maqola, jurnallarni o'qish va umumlashtirish, individual muhokama qilish, tarixni o'rganish va vaziyat bo'yicha ixtisoslashtirilgan lug'at amaliyoti, taqdimot, amaliy hisobotlar va qisqacha xulosalar yozish, dialoglar, qisqa suhbatlar yoki mini-hisobotlarni tayyorlash va taqdim etish, ishga ariza berish, mijoz bilan suhbat, iqtisodchi maslahati va hakazo.

Talabalar ehtiyojlarini qisman qoplaydigan ko'plab darsliklar mavjud bo'lsa-da, jamiyatimizning tez va doimiy texnologik rivojlanishi tufayli o'rganish kerak bo'lgan ko'p narsalar mavjud. Kontekstni tanlashga kelsak, talabalar yaxshi tanish vaziyatlardan

(ya'ni, talabalar o'tmishda ishtirok etgan vaziyatlardan), ijtimoiy vaziyatlar: iqtisodiy muammolar bo'yicha do'stiga maslahat berish va oxir-oqibat ular keyingi kasbiy hayotida hal qila oladigan vaziyatlarga e'tibor qaratish. O'qituvchi o'z darslarini auditoriyaning ehtiyojlari va ularning shaxsiy bilimlariga moslashtiradi va siz haqiqatan ham o'rganishingiz mumkinligini his qilasiz".

Xulosa: rus tilida ta'lim oluvchi iqtisodiyot yo'nalishi talabalari uchun o'zbek tilini o'qitishda kommunikativ kompetensiyani rivojlantirish muhim hisoblanadi. Bu jarayonda innovatsion metodlardan foydalanish talabalar bilimini oshirish, ularning muloqot qobiliyatlarini rivojlantirish va kelajakdagi kasbiy faoliyatiga tayyorlashda samarali vosita hisoblanadi. Shu sababli, zamonaviy texnologiyalar, interaktiv usullar va amaliy mashg'ulotlardan foydalanish kelgusida yanada ko'proq ahamiyat kasb etishi kutilmoqda.

REFERENCES:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 21-oktyabrdagi "O'zbek tilining davlat tili sifatidagi nufuzi va mavqeini tubdan oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5850-son Farmoni
2. Oliy ta'lim muassasalarida innovatsion ta'lim metodlarini qo'llash bo'yicha uslubiy qo'llanma (2023).
3. Ellis R. (2021). Task-Based Language Learning and Teaching. Oxford University Press.